

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РАССКАЗАХ АБДУЛЛЫ КАХХАРА

Иминова Хуморахон Мухамадиса кизи

Магистрант, Ферганский государственный университет

Акбаров Ойбек Абдугафурович

Доцент, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213321>

Аннотация: В статье рассматриваются женские образы в рассказах популярного современного писателя Абдуллы Каххара, с особым фокусом на рассказ "Больная". Автор анализирует способы, которыми писатель изображает женские персонажи, их характеристики, роли и взаимодействие с другими героями в произведениях.

Ключевые слова: женские образы, литературный анализ, Абдулла Каххар, рассказ "Больная", здоровье и болезнь, современная литература, психология персонажей, символика.

Abstract: The article examines female images in the stories of the popular contemporary writer Abdullah Kakhkhar, with a special focus on the story "Sick". The author analyses the ways in which the writer portrays female characters, their characteristics, roles and interaction with other characters in the works.

Keywords: female characters, literary analysis, Abdullah Kahhar, short story "The Sick", health and illness, modern literature, psychology of characters, symbolism.

Ежедневный быт А. Каххар мог мастерски воплотить в художественное обобщения. В основе рассказа «Больная» история о том, как бедняк Сотиболди пытается вылечить свою больную жену. Ему это не удается. Рассказ завершается смертью женщины. Писатель изображает эту трагедию как личностную драму Сотиболди, Абдугани-бая, маленькой девочки, старой соседки. Сотиболди даже мечтать не мог о больнице: «Когда говорили “докторхона”, у Сотиболди перед глазами возникали извозчик и 25- рублевая купюра с изображением русского царя». Бедность, не позволившая Сотиболди спасти жену,- основная причина этой трагедии. В рассказе «Больная» рассказывается, как знахари обманывают больных. «...Позвали знахаря; он пустил кровь. У больной потемнело в глазах и закружилась голова... Заговаривал болезнь заклинатель. Приходила какая-то женщина, стегала больную ветками тальника, смазывала кровью только что зарезанной курицы...» Исходя из этого рассказа, можно сделать вывод, что женские образы имеют многогранное значение: начиная с маленькой героини, которая искренне сопереживает

своей маме, главной героине – больной, приходится терпеть невыносимую боль, но, в конце концов, сдается, чтобы облегчить жизнь своим родным, а также старую соседку, которая искренне пытается помочь, хотя бы словом, однако это все равно заканчивается трагедией.

Примечательны рассказы А. Каххара, объединенные общей темой "из прошлого" - предельно краткие эмоциональные зарисовки из жизни узбекского народа начала прошлого века. В рассказах этого рисунка, способный заглянуть в глубину души героев и просто и взволнованно поведать об этом читателю. В основе рассказов - судьба маленького человека-труженика, задавленного голодом и нуждой. Так, в рассказе "Гранат" повествуется о нелегкой жизни молодых супругов. Бедность и безысходность толкают главного героя рассказа Турабджана на воровство: будучи не в состоянии купить жене, ожидающей ребенка, гранаты, он крадет их в саду у богача.

Рассказ предваряет эпиграф -

Вокруг обилье плодов, а ты
голодаешь, дитя!

Арыки полны воды, а ты умираешь
от жажды, дитя! -0

в котором сконцентрирована проблематика рассказа.

Горестная картинка предстает перед нами - нищета измотала семью Турабджана, даже ожидание рождения ребенка не приносит радости. Турабджан не лентяй и не бездельник. Целыми днями он батрачит на хозяина, но того, что ему платят за тяжелый изнурительный труд, не хватает даже на то, чтобы прокормить семью, купить беременной жене желанных гранатов.

От безысходности и отчаяния супруги кидают друг другу страшные обвинения, Турабджан поднимает руку на мать своего будущего ребенка. Сцена ссоры героев рассказа полна драматизма. Примечательна художественная деталь, появляющаяся в начале ссоры супругов. В кромешной темноте позднего вечера, как бы отражающей безысходность жизни семьи бедняков, "взвился красный комок огня, оставляя за собой светящийся след..." - фейерверк в честь праздника по случаю рождения ребенка у богатого соседа. Красный комок огня, рассыпавшийся искрами, так напоминает плод граната, их у соседа - сплошная гранатовая роща. Этот эпизод, своеобразный толчок развития действия. Турабджан совершает кражу.

Автор показывает, как Турабджана пронизывает душевная боль, он мучительно переживает о своем поступке. "Его трясло как в лихорадке. Губы его скривила болезненная улыбка". Говорил он мучительно, тяжело, с надрывом.

В этом небольшом по объему, но выразительном рассказе, реалистично показана жизнь простого узбекского народа конца XIX века. В произведении отчетливо видно, что образ женщины – это сильный дух, который способен многое стерпеть и простить.

Последним произведением в творчестве А.Каххара, рассматривающим образы женщин, будет рассказ «Страх», который был написан в 1961 году. В рассказе «Страх» А. Каххара повествует о молодой женщине, которая живет в гареме, решившая покинуть его, но была вынуждена пройти испытание, чтобы получить разрешение. Самая молодая жена - Унсиной – старого, строгого, властного и суеверного мужчины, который имел семь жен - Алимбек Додхо. Он вернулся после молитвы в плохом настроении. Все жены встретили его с почтением, но он был замкнут и молчалив. Он сидел и перебирал четки, думая о страхе, который вызывает у него кладбище и о всех страшных историях, которые он слышал о нем. Додхо начал хвастаться своей неустрашимостью. Самая младшая из его жен, Унсиной, заявила, что она готова пойти на кладбище, если бы это позволило ей вернуться в свой родной Ганджиравон. Она умерла от страха, пережитого на кладбище во время испытания. В данном рассказе образ женщины – сильный и роковой, который способен на многое, чтобы оказаться на свободе своей жизни, однако не всегда имевший возможность на реальность. Тем самым, автор показывает, что смысл произведения кроется в его названии.

Произведения Абдуллы Каххара актуальны по сей день, в них изображены женские образы, в которых показываются многие человеческие пороки. Принимая во внимание тот факт, что творческое наследие Абдуллы Каххар имеет большое значение для развития молодого поколения в духе любви и преданности Родине, образования национальных и общечеловеческих ценностей.

Использованная литература:

1. Введение в литературоведение: Учеб. пособие / Л.В.Чернец, В.Е.Хализев, А.Я.Элсанек и др.; Под ред. Л.В. Чернец. - М.: Высш. шк., 2004.
2. Каххар А. Рассказы. — М., 1960.
3. Кельдиев Т. Т. Литература. — Ташкент, 2010.

4. Салаев, К. Б. Абдулла Каххар — талантливый рассказчик / К. Б. Салаев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 3 (137). — С. 686-688. — URL: <https://moluch.ru/archive/137/38602/> (дата обращения: 17.05.2024).

